

Willkommen!

Zunächst sagen wir **Danke** für dein Interesse!

Diese Umfrage findet im Rahmen eines Forschungsprojektes statt. Darin geht es um den Zusammenhang zwischen künstlichem Licht und die Auswirkungen auf nachtaktive Insekten. Du findest mehr Informationen hier: www.tatort-strassenbeleuchtung.de.

Wir haben wenige Fragen zusammengestellt, die du überwiegend durch Anklicken beantworten kannst. Deine Teilnahme ist freiwillig und selbstverständlich bleiben alle Antworten anonym. Die Bearbeitung dauert etwa **8 Minuten**.

Die Ergebnisse der Studie werden veröffentlicht und allen Interessierten zur Verfügung gestellt. **Du hilfst durch deine Teilnahme, dass unsere Workshops für Schüler*innen und Schüler besser werden.**

Herzlichen Dank

Dr. Nicola Moczek (PSYPLAN) und Dr. Sibylle Schroer (Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei)

Freiwilligkeit. Deine Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Es steht dir zu jedem Zeitpunkt frei, Fragen zu überspringen oder die Teilnahme abubrechen.

Anonymität. Alle Angaben sind anonym und lassen keine Rückschlüsse auf dich als Person zu.

Datenspeicherung. Wir speichern die von dir gemachten Angaben in einer Datenbank ausschließlich zum Zweck der Forschung und der Projekt-Beratung. Wir geben diese nicht an Dritte weiter. Die Befragungssoftware SoSciSurvey wurde von einem deutschen Unternehmen entwickelt und wird von diesem auch betrieben. Der Server steht in München. Alle Datenschutzeinstellungen wurden von uns restriktiv eingestellt. Die Daten sind SSL verschlüsselt und das Programm setzt keine Cookies.

Fragen, Auskunft, Löschung. Falls du datenschutzrechtliche Fragen hast (Bitten um Auskunft, Korrektur oder nachträgliche Löschung der Daten), wendest du dich bitte direkt an Dr. Nicola Moczek (siehe Impressum).

- Nein (ich möchte nicht an der Befragung teilnehmen)
- Ja (ich möchte an der Befragung teilnehmen)

1. Wie alt bist du?

Ich bin Jahre alt.

2. Wie nah fühlst du dich mit der Natur verbunden?

Bitte wähle die Grafik aus, die dein Gefühl am besten darstellt.

a) b) c) d) e) f) g)

Grafik Nr.:

3. Wie stehst du zu in Deutschland vorkommenden nacht-aktiven Insekten?

Im Folgenden zeigen wir Aussagen als Gegensatzpaare. Es geht es nicht um „richtig“ oder „falsch“, sondern um deine persönliche Meinung. Bitte klicke bei jeder Aussage den Kreis an, der deiner Meinung am besten entspricht.

Nachtaktive Insekten sind...

-3 -2 -1 +1 +2 +3

mir noch nie begegnet	<input type="radio"/>	mir sehr vertraut					
gefährlich	<input type="radio"/>	ungefährlich					
vom Aussterben bedroht	<input type="radio"/>	nicht vom Aussterben bedroht					
nicht interessant	<input type="radio"/>	sehr interessant					
für Menschen nicht wichtig	<input type="radio"/>	für Menschen wichtig					
lästig	<input type="radio"/>	nicht lästig					
schützenswert	<input type="radio"/>	nicht schützenswert					

4. Wie stehst du zu Dunkelheit und natürlicher Nacht?

Im Folgenden zeigen wir Aussagen als Gegensatzpaare. Es geht nicht um „richtig“ oder „falsch“, sondern um deine persönliche Meinung. Bitte klicke bei jeder Aussage den Kreis an, der deiner Meinung am besten entspricht.

Nächtliche Dunkelheit macht mir Angst	<input type="radio"/>	In nächtlicher Dunkelheit fühle ich mich wohl					
Auch nachts soll es in bewohnten Gegenden hell sein	<input type="radio"/>	In der Nacht muss es auch in bewohnten Gegenden dunkel sein					
Natürliche Dunkelheit der Nacht ist für Menschen ... nicht wichtig	<input type="radio"/>	... sehr wichtig					
Natürliche Dunkelheit der Nacht ist für nachtaktive Tiere ... nicht wichtig	<input type="radio"/>	...sehr wichtig					

5. Wie oft hast du die Milchstraße gesehen?
noch nie
ein Mal
wenige Male
oft**6. Kennst du die richtigen Antworten?**

Bitte trage in die folgenden Lücken deine Antworten ein.

Von allen bekannten Tierarten sind Prozent Insekten. Drei nachtaktive Insekten sind:

Drei nachtaktive Tiere sind:

7. Was wird mit dem Gerät (Foto oben) gemessen?

Bitte schreibe für die Messeinheit die deutschen Begriffe auf.

Das Gerät misst in pro

8. In welche Insektenordnung gehört dieses Insekt und wann ist es aktiv?

Das Insekt gehört zur Ordnung der . Es ist

aktiv.

9. Was ist das für ein Insekt und in welchem Lebensraum lebt es?

Das Insekt ist ein/e . Es lebt (bitte Fachwort benutzen).

Seite 09

EN

10. Engagierst du dich für Umwelt, Natur und/oder Tiere?

Bitte wähle aus der Liste die Aussagen aus, die auf dich persönlich zutreffen.

Ich ...

- bin Mitglied in einem Verein, der sich für Umwelt, Natur oder Tiere einsetzt.
- nehme an Veranstaltungen zum Thema Umwelt, Natur oder Tiere teil.
- helfe bei praktischer Arbeit (z.B. Bäume pflanzen)
- nehme an Demonstrationen teil.
- unterschreibe Petitionen.
- lese Zeitschriften, Bücher und Informationen zum Thema.
- nutze Social Media (z.B. Instagram), um mich über diese Themen zu informieren und mit anderen zu vernetzen.

Nein, ich engagiere mich nicht für Umwelt, Natur und/oder Tiere.

Möchtest du dein Engagement für Umwelt, Natur und Tiere noch näher beschreiben? Was genau tust du? Wie oft? Mit wem? Warum engagierst du dich?

11. Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

Du hast hier Platz, uns noch etwas zu deinen Erwartungen, deinem Engagement, zum Projekt oder zu der Befragung mitzuteilen.

Herzlichen Dank!

Bitte drücke zum Speichern noch einmal auf die Fläche "Weiter".

Letzte Seite

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster jetzt schließen.

Dr. Nicola Moczek, PSY:PLAN Institut für Architektur- und
Umweltpsychologie – 2020